

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

**ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ
ИНСТИТУТОВ В УСЛОВИЯХ МИГРАЦИИ И ОАЗИСНОЙ
ОСЕДЛОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКИХ БУХАРЦЕВ И
ХОРЕЗМИЙЦЕВ)**

Сабирова Саодатжон Руслановна,
магистрантка 2 курса
Ургенчский инновационный университет
Email: ssaodat419@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada XVIII – XX asr boshlarida Sibir buxoroliklari va xorazmliklarning an'anaviy oilaviy institutlari transformatsiyasi qiyosiy tahlil qilinadi. G. T. Bakieva hujjatlar to'plami hamda etnografik va huquqiy tadqiqotlar asosida migratsiya, savdo harakatchanligi va huquqiy poliyuridiklikning oila tuzilishi, nikoh strategiyalari, qalin instituti va ayollarning mulkiy huquqlariga ta'siri o'rganiladi. Sibir buxorolari muhitida shariat normalarining Rossiya imperiyasi huquqiy tizimiga moslashuvi oilaviy munosabatlarning ratsionallashuviga va ayollarning huquqiy subyektivligining oshishiga olib kelgani ko'rsatiladi. "An'analar transgressiyasi" tushunchasi begona madaniy muhitda madaniy identifikatsiyani saqlash mexanizmi sifatida asoslanadi.

Kalit so'zlar: Sibir buxorolari, xorazmliklar, oilaviy munosabatlar, qalin, shariat, odat, huquqiy poliyuridiklik.

Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ трансформации традиционных семейных институтов сибирских бухарцев и хорезмийцев в XVIII – начале XX вв. На основе сборника документов Г. Т. Бакиевой, а также этнографических и правовых исследований анализируется влияние миграции, торговой мобильности и правовой полиюридичности на структуру семьи, брачные стратегии, институт калыма и имущественное положение женщины. Показано, что в среде сибирских бухарцев нормы шариата адаптировались к правовой системе Российской империи, что привело к рационализации семейных отношений и росту правовой субъектности женщин. Обосновывается концепция «трансгрессии традиции» как формы сохранения культурной идентичности в инокультурной среде.

Ключевые слова: сибирские бухарцы, хорезмийцы, семейные отношения, калым, шариат, адат, правовая полиюридичность.

Abstract: The paper presents a comparative analysis of the transformation of traditional family institutions among Siberian Bukharans and Khorezmians in the 18th – early 20th centuries. Based on documentary collections compiled by G. T. Bakieva, as well as ethnographic and legal studies, the research examines the impact of migration, commercial mobility, and legal polyjuridicality on family structure, marital strategies, the institution of kalym, and women's property rights. It is demonstrated that among the Siberian Bukharans, Sharia norms were adapted to the legal system of the Russian Empire, leading to the rationalization of family

relations and the strengthening of women's legal subjectivity. The concept of "transgression of tradition" is substantiated as a mechanism for preserving cultural identity in a foreign sociocultural environment.

Keywords: Siberian Bukharans, Khorezmians, family relations, kalym, Sharia, adat, legal polyjuridicality.

Введение. Исследование семейных институтов сибирских бухарцев в сравнении с хорезмийцами позволяет проследить процесс трансформации исламской социальной модели в условиях миграции и инокультурной среды. Если в Хорезмском оазисе семейные отношения формировались в условиях устойчивой оседлости и аграрной экономики, то сибирские бухарцы существовали в пространстве постоянной мобильности, торговли и многоуровневой правовой регуляции [3, с. 12–18].

Методологической основой исследования послужили материалы сборника документов Г. Т. Бакиевой, фиксирующие реальные правовые практики мусульманского населения Сибири, а также труды Ф. Т. Валеева и С. Н. Корусенко, позволяющие реконструировать культурно-бытовой и исторический контекст [1, с. 5–7; 3, с. 45–49; 4, с. 21–24].

Правовая полиюридичность как фактор трансформации семьи

Для хорезмийского общества XVIII–XIX вв. была характерна устойчивая система регулирования семейных отношений, основанная на синтезе норм шариата и местного обычая (урф), что обеспечивало воспроизводство традиционной патриархальной модели семьи [5, с. 320–327].

В среде сибирских бухарцев наблюдается иная ситуация. Здесь функционировала правовая полиюридичность — одновременное действие норм ханафитского мазхаба, адата и российского имперского законодательства [4, с. 110–115; 7, с. 64–71]. В метрических книгах Тобольского округа конца XVIII – начала XIX вв. зафиксированы браки, заключённые по мусульманскому обряду и одновременно зарегистрированные в волостных правлениях для подтверждения имущественных и сословных прав [1, с. 14–16].

Показателен случай бухарца Абдуллы бин Юнуса (1802 г.), который в наследственном споре апеллировал как к нормам шариата, так и к положениям губернского суда, добиваясь признания махра личной собственностью своей жены [1, с. 118].

Институт калыма в условиях миграции

В Хорезме калым традиционно выступал формой межродового союза и редко становился объектом судебных разбирательств [6, с. 70–74]. Его функция носила преимущественно символический и социально-интегративный характер.

В среде сибирских бухарцев калым постепенно приобрёл юридически оформленный статус. Материалы Омского магометанского духовного собрания за 1816–1824 гг. содержат дела о «взыскании предбрачных даров»

при расторжении брака [1, с. 130–136]. Так, в деле Фатимы, дочери купца Ходжи Мухаммада (1819 г.), суд признал калым и махр её личной собственностью, обеспечив женщине экономическую автономию [1, с. 135].

Гендерная динамика и имущественные права женщин

Этнографические данные Ф. Т. Валеева свидетельствуют, что в традиционной среде сибирских татар и бухарцев женщина сохраняла ограниченную, но признаваемую правоспособность в рамках шариатских норм [3, с. 52–55]. Однако в условиях правовой полиюридичности эта правоспособность получила дополнительное институциональное оформление.

Архивные материалы первой половины XIX в. фиксируют обращения женщин-бухарок с жалобами на «непредоставление нафака» в судебные инстанции [1, с. 205–211]. В 1837 г. бухарка Зухра бинт Исхак подала иск против мужа, находившегося в длительной торговой поездке. Суд обязал его выплачивать содержание, а контроль за исполнением решения осуществлялся имперской администрацией [1, с. 210].

Заключение. Проведённый анализ показывает, что семейный уклад сибирских бухарцев представлял собой адаптивную социально-правовую модель, сформировавшуюся в условиях миграции и правовой множественности. В отличие от Хорезма, где семейные институты сохраняли устойчивость благодаря аграрной оседлости и локальным традициям, в Сибири семья трансформировалась в гибкий юридический механизм.

Рационализация института калыма, расширение имущественных прав женщин и интеграция норм шариата в имперскую правовую систему позволили сибирским бухарцам не только приспособиться к новым условиям, но и сохранить культурную и конфессиональную идентичность. Таким образом, «трансгрессия традиции» выступает не как утрата, а как форма устойчивости и воспроизводства традиционного общества в инокультурной среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон, обычай, шариат. Материалы по правовой культуре сибирских татар (XVIII — начало XX в.) / сост. и отв. ред. Г. Т. Бакиева. — Тюмень, 2013.
2. Валеев Ф. Т. Сибирские татары: культура и быт. — Казань, 1993.
3. Корусенко С. Н. Сибирские бухарцы в начале XVIII века. — Омск, 2011.
4. Лобачёва Н. П. Формирование новой обрядности узбеков. — М., 1975.
5. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. — М., 1986.